

AMIR MUSABEKNING AMIR TEMURGA HIYONATI VA IKKI O'RTADA MUNOSABATLARNING O'ZIGA XOSLIGI

Sattarov Abduhalil Abdukarim o'g'li
Nizomiy nomidagi Toshkent
davlat pedagogika universiteti tarix fakulteti
4 bosqich talabasi

Anotatsiya.

Ushbu tezisda Amir Temurning qaynog'asi, qudasi, qaynotasi bo'lmish Amir Musabek va Amir Temur o'rtasida bo'lgan voqea hodisalar, Amir Musabekning bir necha hiyonatlariga qaramasdan Amir Temurning kechirimlilik siyosatining sabab omillari, Saraoymlukxonim va qiziga Tuman og'oga uylanishi va o'zining qizini Amir Musabekning o'g'li nikohiga berganligiga qaramasdan Amir Musabek muxolif bo'lishi va bu siyosatni nevarasi Sulton Husayin ham amalga oshirganligi haqida manbalarda joy olgan.

Kalit so'zlari.

Amir Temur, Amir Musabek, Saraymlukxonim, Tumanog'a, Sulton Husayn mirzo, Yazdiy.

Amir Temurni ko'plab tarxchilar tomonidan zolim va qattiqo'l strateg deb baholashlari hozirgi davirda ko'p uchrab turibdi. Ammo, Temurning siyosiy tamoyili markazida inson turadi. Temur o'z davrida saltanat manfaatini xalq manfaatiga bo'ysundira olgan davlat rahbari edi. Temur siyosiy qarashlari tizimining yana bir muhim tomoni shundan iboratki, u har bir siyosiy masalani hal etishdan oldin shu sohaning bilimdon odamlari, olimlari bilan maslahatlashib, so'ngra qaror qilar edi. Uning olimlar bilan qiladigan maslahatlari turli shakl va

darajada bo'lardi. Shuni ham aytib o'tish kerakki, XIV-XV asr mutafakkirlari o'z ijodlari va g'oyaviy karashlarida adolatli va ma'rifatparvar shohning eng oliy sifati qilib, birlari adolatni ko'rsatsalar, boshqalari aqlni, uchinchi toifadagilar esa - axloqiy sifatlarni ko'rsatganlar. O'z saltanati siyosatini tasavvuf asosiga qurgan Temur adolat bayrog'ini baland ko'tarib, xalqni quruq qonun-qoidaga emas, balki insoniy tartib-intizomga bo'ysunishga chaqirgan. Chunki Temur insoniy tartib-intizomga ilohiy tus berib, uni muqaddas deb biladi va shuning uchun ham yomonlikni maqsad qilgan kishilarni jilovlovchi va yaxshilik yo'lida jafu chekuvchilarni quvvatlovchi har qanday podsho va hokimga bo'ysunish kerak, deb hisoblaydi.

Lekin ba'zi hollarda Amir Temurga bir necha bor hiyonat yo'lini tutgan insonlarni ham kechirimlilik yo'lini tutganligi haqida bir necha ma'lumotlar mavjud ularning uning esa yorqin misoli o'laroq o'zining qaynog'asi va qaynotasi, qudasi hisoblangan Amir Musobek bilan munosabatlarida o'z tasdig'ini topgan. Amir Temur amir Husaynni yengadi va qatl etgach, amir Husaynning barcha mollari va xotinlarini jam qilib Sohobiqiron huzuriga keltiradi. Amir Husaynning xotinlaridan Saroy Mulkxonimni¹, (Qozonxonning² qizi) Ulus o'g'ani, (Bayon Sulduzning qizi) Islomog'ani, (Xizr Yasuriyning qizi) va Tag'ay Turkon xotunni o'z nikohiga oladi. Sohobiqiron bu yerda lashkarboshilarini ham quruq qo'ymadi, yani Sevinch Qutlug' Og'ani (Tarmashirinxonning qizi) amir Husaynning eng ulug' xotinni edi, Bahrom Jaloyirga berdi, va Dilshod og'ani, Zinda Chashmga, Odil Malikni esa (Qayqubod Xuttaloniyni qizi) amir Jo'kuga tortiq etadi. Amir Husaynning qolgan xotinnlarini mana shunday zayilda boshqa

¹ Saroy Mulkxonim Chig'atoy ulusiga mansub bo'lgan mo'gul xonlaridan Qozonxonning qizi. 1341 yili tug'ilgan edi. 1355 yida amir Husayin o'z nikohiga kiritadi. 1370 yilda amir Husayin qatl qilingach, Amir Temur nikohiga kiradi. Xalil Sultonning xotin Shodimulk tomonidan 1408 Saroy Mulkxonim zaharlab o'ldirilgan.

² Qozonxon ibn Yasavur Chingizxon avlodidan bo'lib, 1346-1343 yillarda Chig'atoy ulusi xonni bo'lgan. Qozonxon Saroy Mulkxonimning otasi bo'lib, amir Qazag'an tomonidan o'ldirilgan.

kishilarga nikohlab beradi³. Shu paytdan boshlab Sohibqiron “Ko’ragon” (xonning kuyovi) nomiga musharraf bo’ladi. Amir Temurning bunday siyosati unga kelajakda ancha asqotadi, boz ustiga Saroy Mulkxonim ham xon avlodiga mansub bo’lgani tufayli haramdagi barcha malikalardan ulug’ hisoblanib “katta xonimiga” (Bibixonim) degan unvonga ega bo’ldi⁴. Amir Temurning amir Husayn ustidan g’alabasidan so’ng uning ittifoqchisi bo’lgan amir Musoni⁵ kechirish munosabati bilan mol mulkidan mahrum etmaslikka va uni qayerdan bo’lsa ham topib kelish ishini Jonkiga topshiradi. Amir Musoni Turkistondan qidirib topib Amir Sohibqironning inoyatnomasini chopar orqali yetkazadi, amir Muso esa askarlari bilan Jonkini o’ldirmoq istagida harakat qilib keyin o’zi Mo’g’uliston yoki Oltin O’rdaga qochib ketishni reja qiladi⁶. Bu ishdan Jonki xabar topib amir Muso ustiga kechasi hujum qilib uning oilasini asirga oladi o’zi esa qochib ketib Shibirg’onga borib Zindachashim bilan birlashadi. Zindachashim bir kaltafahm telbasifat odam bo’lgani uchun amir Musoning ig’vosiga uchadi va amir Sohibqironga qarshi harakat qiladilar⁷. Shunga qaramay, amir Sohibqiron bu ikki hiyonatkorni Zindachashimga qarshi yurushida amir Muso va Zindachashimni amir Uljoytu kafilligi evaziga kechiradi. Amir Sohibqiron amir Musoga avvalgidek hurmat e’tibor qaratib uning gunohlarini avf etadi⁸. O’rtadagi rishtalar quda andalik bilan yana ham mahkam bog’landi, yani Sohibqiron qizi Tog’ayshayx (Aka begim) ni Musabekning o’gli Muhammad bekka uzatadi⁹. Sharafiddin Aliy Yazdiyning “Zafarnoma” asarida amir Sohibqiron amir Musabekka xitobida ham ko’rishimiz mumkin: -“Har necha ulug’ yozuq chindan zohir bo’lub turur. Ammo aromizda qarindoshliq bo’lg’on uchun bu yozuqni afv qildim, va taqi soqolini oqi hurmatidin

³ Sharafuddun Ali Yazdiy Zafarnoma -Toshkent: Sharq nashiryot-matbaa konsernining bosh tahriryati. 1997 yil 67-bet.

⁴ Fayziyev T. Temuriylar shajarasi. -Toshkent: “Yozuvchi” nashriyoti- “Xazina” 1995 yil 54-bet.

⁵ Sharafuddun Ali Yazdiy Zafarnoma -Toshkent: Sharq nashiryot-matbaa konsernining bosh tahriryati. 1997. 57-bet.

⁶ Muiniddin Natanziy Muntaxab ut-Tavorixi Muiniy (Muiniy tarixlari tanlanmasi) -Toshkent: “O’zbekiston” 2011. 12-bet

⁷ O’sha asar, 113-bet.

⁸ Nizomiddin Shomiy. Zafarnoma. -Toshkent.: “O’zbekiston” 1996. 88-bet.

⁹ Sharafuddun Ali Yazdiy Zafarnoma -Toshkent: Sharq nashiryot-matbaa konsernining bosh tahriryati. 1997. 93-bet.

kechdim”. Bizning fikrimizcha sohibqironning bunday marhamat qilishiga sabab yana Saroy Mulk Xonim bilan bog’liq edi, chunki Saroy Mulkxonim amir Musabekning egachisining qizi edi¹⁰. Shunisi e’tiborni tortadigan jihati shunda ediki, T. Fayziyevning fikriga ko’ra amir Musobek Saroy Mulkxonimning akasi hisoblangan. Shu jihatdan ham Saroy Mulkxonim jiyanini Tuman¹¹ og’ani, (amir Musabekning qizi) Amir Temurning nikohiga kiritadi¹². Biroq, amir Muso bundan baribir xulosa chiqarmaydi Sohibqironga qarshi yana fitnani boshlaydi, amir Muso, Zindachashim, amir Xizir Yasavuriyning o’gli, Termiz xonzodasi, va shayx Abulays Samarqandiy o’zaro ittifoq qilib, Qorasomon degan manzilida Sohibqironni qo’lga tushirib fitnani amalga oshirmoqchi bo’ladi. Lekin, bunday shum niyatlari amalga oshmaydi. Sohibqironning oliyhimmatligidan bu safar ham amir Musoning gunohidan o’tadi¹³. Darhaqiqatdan, Sohibqironning vafotidan so’ng esa uning nevarasi (qizi O’gi Begimning o’g’li) Sulton Husayin mirzo bobosi amir Muso izidan boradi. T. Fayziyevning izlanishlariga qaraganda Husayin mirzo yoshligidan takkabur, o’zboshimcha, va tabitan ig’vo-fitnaga moil edi¹⁴. Sulton Husayin mirzoning Amir Temurning hayotlik davirda ham hiyonat yo’liga o’tganligi haqida ham bir necha ma’lumotlari mavjud. 1405 yil fevral oyida Temur vafot qilgan vaqtda, Sulton Husayin o’ziga birkutilgan qo’shin bilan Sabronda qishlamoqda edi. Temurning vafoti haqida O’trordan xabar kelishi bilanoq, u Samarqand taxtini vasvasasi bilan shitob bilan Samarqandga yo’l oladi¹⁵. Amir Temur har qanaqasiga yaxshilik qo’lini cho’zmasin Ami Musabekning hiyonatini kechirdi. U bilan qarindoshlik aloqalarini uch karra

¹⁰ O’sha asar, 72-bet.

¹¹ Tuman Og’o 1366 yilda tug’ilib, 1378 yilda 12 yoshida Amir Temurga nikoh qilingan. Tuman Og’a husnlatofatda tengsiz bo’lgan. Sohibqiron Tuman Og’o sharafiga Bog’I bihishtni barpo ettirgan. Amir Temur vafotidan so’ng Halil Sulton 1406 yilda Shayx Nuriddindan jangda yengilgach unga berishga majbur bo’lgan. 1411 yilda Shohruh mirzo shayx Nuriddinni yengach Tuman Og’oni o’zi bilan Hirotga olib kelgan.

¹² Fayziyev T. Temuriylar shajarasi. -Toshkent: “Yozuvchi” nashriyoti- “Xazina” 1995. 61-bet.

¹³ Muiniddin Natanziy Muntaxab ut-Tavorixi Muiniy (Muiniy tarixlari tanlanmasi) -Toshkent: “O’zbekiston” 2011 yil 118-119-betlar.

¹⁴ Fayziyev T. Temuriylar shajarasi. -Toshkent: “Yozuvchi” nashriyoti- “Xazina” 1995. 63-bet.

¹⁵ O’sha asar, 64-bet.

bog'ladi buning asosiy sabablaridan bir Saroymulxonim bo'lsa ajab emas. Bora-bora esa Amir Musabekning mijozida hiyonat uning nevarasiga o'tganligi temuriylar davlatining parchalanishiga ham nevarasining ham ulkan hissasi borligiga tarix guvohdir. Saroy Mulkxonim Chig'atoy ulusiga mansub bo'lgan mo'gul xonlaridan Qozonxonning qizi. 1341 yili tug'ilgan edi. 1355 yida amir Husayin o'z nikohiga kiritadi. 1370 yilda amir Husayin qatl qilingach, Amir Temur nikohiga kiradi. Xalil Sultonning xotin Shodimulk tomonidan 1408 Saroy Mulkxonim zaharlab o'ldirilgan. Qozonxon ibn Yasavur Chingizxon avlodidan bo'lib, 1346-1343 yillarda Chig'atoy ulusi xonni bo'lgan. Qozonxon Saroy Mulkxonimning otasi bo'lib, amir Qazag'an tomonidan o'ldirilgan.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Sharafuddin Ali Yazdiy Zafarnoma -Toshkent: Sharq nashriyot-matbaa konsernining bosh tahriryati. 1997 yil 67-bet.
2. Fayziyev T. Temuriylar shajarasi. -Toshkent.: "Yozuvchi" nashriyoti-"Xazina" 1995 yil 54-bet.
3. Muiniddin Natanziy Muntaxab ut-Tavorixi Muiniy (Muiniy tarixlari tanlanmasi) -Toshkent: "O'zbekiston" 2011. 12-bet
4. Nizomiddin Shomiy. Zafarnoma. -Toshkent.: O'zbekiston 1996. 88-bet.